

O‘QUVCHILARNING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH

Asomiddinova Zeboxon¹, Malikova Dilfuza², Mirzayev Jamshid³

¹Guliston davlat universiteti, Psixologiya yo‘nalishi;

²Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598748>

Annotatsiya. Ushbu referatta o‘quvchilarning huquqiy madaniyatini shakllantirishda zamonaviy pedagogik texnologilarning o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Huquqiy ta’limda interaktiv metodlar innovatsion yondashuvlar va raqamli resuslardan foydalanish samaradorligi tahlil qilinadi. O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi hamkorlik, oilaviy muhit hamda ijtimoiy tarbiyaning o‘quvchi shaxsida huquqiy ong va madaniyatini shakllantirishdagi o‘rni ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Huquqiy madaniyat, pedagogik texnologiya, huquqiy tarbiya, interaktiv metod, ta’lim, o‘quvchi.

Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы формирования и развития правовой культуры учащихся. Анализируется сущность правовой культуры, её значение в становлении личности, роль правового воспитания в образовательном процессе и эффективные методы его реализации. Также обсуждаются современные подходы к преподаванию правовых знаний и роль учителей и родителей в формировании правового сознания.

Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, воспитание, ученик, образование, гражданская ответственность.

Abstract. This paper explores the issues of forming and developing students' legal culture. It analyzes the essence of legal culture, its role in personal development, the importance of legal education in schools, and effective methods for improving legal awareness. The paper also discusses modern approaches to teaching law and the roles of teachers and parents in shaping students legal consciousness.

Keywords: legal culture, legal awareness, education, student, upbringing, civic responsibility.

Kirish

Globalashuv davrida yosh avlodni huquqiy ong va madaniyat ruhida tarbiyalash dolzarb masalalardan biridir. Jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqorolik mas'uliyatini shakllantirish har bir insonning huquqiy bilim darajasiga bog'liq. Shu bois maktab ta'limida o'quvchilarda huquqiy madaniyatni shakllantirishka alohida e'tibor berish zarur.

Asosiy qism

1. Huquqiy ta'limni takomillashtirish. Darslarda qonunlar, konstitutsiyalar va xalqaro huquqiy me'yorlarni o'rgatish

2. Huquqiy targ'ibot ishlarini kuchaytirish. Sinf soatlari, davra suhbatlari, viktorinalar orqali.

3. Oilada huquqiy tarbiya. Ota-onalarning namunasi orqali farzandda qonunga hurmatni shakllantirish.

4. Ommaviy axborot vositalari roli. Internet, televidenie va ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarni huquqiy ma'lumot bilan tanishtirish.

Xulosa

Huquqiy madaniyatni rivojlantirish- bu barkamol shaxsni tarbiyalashning ajralmas qismidir. O'quvchilarda huquqqa hurmatni shakillantirish, ularning jamiyatdagi mas'uliyatini oshirish orqali adolatli demokratik jamiyat barpo etish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. G'afurova D., Abdullaeva M. Huquqiy madaniyat asoslari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2019.
5. Hasanov B. Huquqiy tarbiya va yoshlar. – Toshkent: Adolat, 2021.
6. Qodirov A. Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyatni rivojlantirish. – Toshkent: Universitet, 2022.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar siyosatini yanada takomillashtirish to'g'risida”gi qarori. – 2022-yil.